

Dr. J. Soeters en Prof. dr. H. Schreuder

Werkprestaties in accountantskantoren*

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de determinanten van werkprestaties van personeelsleden in accountantskantoren in Nederland. De attributietheorie en de verwachtingstheorie worden op hun geldigheid binnen deze context getoetst. Tevens worden demografische en culturele factoren in de analyse betrokken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen personeelsleden van qua oorsprong volledig Nederlandse kantoren en personeelsleden van vestigingen van internationale 'Big-Eight' firma's.

1 Inleiding

Voor accountantskantoren vormen de prestaties van personeelsleden de sleutel tot falen of succes. In professionele organisaties, zoals accountantskantoren, is het 'human capital' de belangrijkste investeringsbron. Tussen de 60 en 70% van de jaarlijkse omzet van deze kantoren wordt in de regel aan arbeidskosten besteed (Van Empel, 1985), hetgeen het arbeidsintensieve karakter van deze 'bedrijfstak' duidelijk illustreert. Aandacht voor de personeelsvoorziening alsmede voor het functioneren van het personeel is in deze branche dan ook dringend geboden.

Dit besef heeft in de internationale onderzoeksliteratuur al enkele malen geleid tot studies naar de 'human factor' in accountantskantoren. Onder andere de personeelsvoorziening en het verloop onder het personeel vormen hierbij het onderwerp van onderzoek. Daarnaast werd relatief veel aandacht besteed aan de invloed van beoordelingssystemen op de prestaties van accountants en daarvoor studerende (Ferris, 1977; Ferris et al., 1980; Jiambalvo, 1979; Pratt, 1986).

In Nederland is dit type onderzoek in accountantskantoren niet zo gebruikelijk. Wellicht, dat hierin verandering zal komen. De markt voor diensten van accountantskantoren stabiliseert zich namelijk momenteel in Nederland, terwijl de onderlinge concurrentiedruk groter wordt (IAB, 1985). Bo-

* Met dank voor commentaar aan Prof. dr. G. Hofstede, Drs. P. Kunst en Drs. J. Spangenberg, allen verbonden aan de sectie Organisatie van de Faculteit der Economische Wetenschappen te Maastricht. Voorts zijn wij dank verschuldigd aan onze contactpersonen bij de aan het onderzoek deelnemende accountantskantoren en aan de deelnemers aan dit onderzoek. P. Jaspers assisteerde bij het vervaardigen van de berekeningen.

vendien is de publieke opinie kritischer ten opzichte van accountants geworden (Van Empel, 1985). Voor accountantskantoren is het dan ook meer dan ooit noodzakelijk inzicht in het functioneren van hun personeelsleden te verwerven. Dit temeer, omdat in de laatste decennia de meeste accountantskantoren sterk gegroeid zijn en diverse regionale vestigingen hebben opgericht. Juist in dergelijke regionaal ingedeelde organisaties is 'performance control' - op welke wijze dan ook vorm gegeven - van cruciaal belang (Mintzberg, 1983).

Kennis en inzicht in de werkprestaties van accountants is dus in toenemende mate belangrijk. Mogelijk nog belangrijker is evenwel de vraag naar de determinanten van werkprestaties. Waardoor zijn verschillen in werkprestaties tussen (assistent-)accountants te verklaren? Pas indien men het antwoord op deze vraag weet te geven, krijgt onderzoek op dit gebied praktische betekenis. Voor de praktijk is immers vooral van belang, in hoeverre en op welke wijze de werkprestaties zijn te beïnvloeden, bijvoorbeeld door aanpassingen van onderdelen van het personeelsbeleid.

De vraag naar de determinanten van werkprestaties van accountants wordt in dit artikel aan de orde gesteld. Na een beknopt literatuuroverzicht en een methodologische paragraaf volgt hiertoe een bespreking van empirische bevindingen met betrekking tot deze vraag. Deze onderzoeksresultaten zijn afkomstig van een steekproefonderzoek onder 643 personeelsleden van zes accountantsfirma's in Nederland. Firmanten of partners zijn niet bij het onderzoek betrokken. Het artikel wordt afgesloten met een aantal conclusies aangaande de praktische implicaties van de bevindingen.

2 Determinanten van werkprestaties

2.1 Inleiding

Het wetenschappelijk onderzoek naar de werk- of prestatiemotivatie van mensen - zo men wil: de vraag naar wat mensen beweegt om te presteren - is op zijn minst zo'n halve eeuw oud. In deze periode hebben met name psychologen diverse theorieën ontwikkeld ter beantwoording van deze vraag. Sommige daarvan zijn zeer bekend geworden; hierbij valt vooral te denken aan een van de eerste verworvenheden op dit gebied, te weten Maslows theorie van de behoeftenhiërarchie (Maslow, 1943). Volgens deze theorie worden mensen gemotiveerd tot handelingen van een bepaald niveau (bijv. zelf-actualisatie), zodra zogenaamde 'lagere' behoeften (bijv. eten, drinken) reeds vervuld zijn. Deze theorie van de behoeften-pyramide heeft in de loop der jaren zijn waarde bewezen als sociaal-wijsgerig denkraam; empirische ondersteuning heeft deze theorie evenwel slechts in beperkte mate gekregen (zie bijv. Miner, 1980). Bovendien zijn de praktische toepassingsmogelijkheden ervan beperkt gebleken. Sinds Maslows model zijn er echter verschillende andere motivatietheorieën ontwikkeld (zie bijv.: Miner, 1980; Thierry en Koopman-Iwema, 1984).

Twee daarvan, te weten de attributietheorie en de verwachtingstheorie, willen wij hier nader bespreken. Beide theorieën zijn namelijk reeds vaker met succes toegepast ter verklaring van werkprestaties.

2.2 *Attributietheorie*

Ten eerste de attributietheorie. Hierin gaat het om de vraag, aan welke oorzaken mensen uitkomsten van handelingen of gebeurtenissen toeschrijven (Thierry en Koopman-Iwema, 1984; Van Raay, 1985). Grofweg gesproken, kunnen verklaringen van gedragsuitkomsten toegeschreven worden aan twee groepen van oorzaken, te weten (1) aan omstandigheden, die binnen het beïnvloedingsbereik van het individu liggen en (2) aan omstandigheden die daarbuiten liggen. Een voorbeeld van het laatste type omstandigheden is de factor 'geluk'. Volgens de bekende indeling van Rotter e.a. (1962) verschillen mensen van elkaar in de mate, waarin zij gedragsuitkomsten aan zichzelf dan wel aan externe omstandigheden toeschrijven. Rotter spreekt dan van zogenaamde intern versus extern georiënteerde mensen. Toegepast op werkprestaties - zoals een goede of slechte beoordeling - zullen intern-georiënteerde mensen deze vooral toeschrijven aan eigen kunnen en inzet ('ability' en 'effort'); extern-georiënteerde personen zullen daarentegen in dit verband de factor 'geluk' meer gewicht toekennen (Van Raay, 1985). In hoeverre deze theorie opgaat voor accountants, of meer specifiek de vraag, in hoeverre accountants de eigen werkprestaties gede-termineerd achten door geluk dan wel door eigen kunnen of inzet, is het eerste deel van onze probleemstelling.

2.3 *Verwachtingstheorie*

Zoals gezegd, is de verwachtingstheorie een andere motivatie-theorie, die tot op heden vruchtbare en praktisch toepasbare resultaten heeft opgeleverd (zie Miner, 1980; Thierry en Koopman-Iwema, 1984).

Deze theorie, die zijn ontstaan dankt aan Vroom (1964), gaat uit van de gedachte, dat mensen handelen in de verwachting, dat dit gedrag voor hen gewenste resultaten zal opleveren. Geschatte inzet - zo men wil: gedragskosten - wordt, aldus deze theorie, afgewogen tegen de verwachte baten, dat wil zeggen tegen (a) de verwachting, dat deze inzet bepaalde resultaten zal opleveren en tegen (b) de waarde van deze resultaten voor de personen zelf. In feite - zou men kunnen zeggen - vormt dit model een psychologische variant van een kosten-baten-analyse.

Met name deze theorie is het uitgangspunt geweest voor de verschillende onderzoeken naar prestaties in accountantskantoren, die in de inleiding werden vermeld. Het onderzoek van Jiambalvo (1979) neemt onder deze onderzoeken een prominente plaats in, en wel vanwege het feit, dat hij in het verwachtingsmodel ook kenmerken van het beoordelingssysteem heeft opgenomen; derhalve heeft zijn onderzoek bij uitstek ook praktische betekenis. Reden voor ons, om zijn model als uitgangspunt voor het onderzoek in Nederlandse accountantskantoren te nemen en hier nader te bespreken. Jiambalvo formuleert zijn uitwerking van het verwachtingsmodel als volgt¹:

$$X_1 = f(E_1 * E_2 * E_3 * (\Sigma I.V) + IAV),$$

waarbij X_1 = de geleverde inspanning of inzet (effort)
 E_1 = de verwachting, dat inzet leidt tot een goede werkprestatie

- E₂ = de verwachting, dat een goede inzet ook als zodanig door een superieur herkend en beoordeeld wordt
- E₃ = verwachtingen of ideeën omtrent het relatieve belang van verschillende beoordelingscriteria voor de totaalbeoordeling²
- I = het nut (ofwel de instrumentaliteit) van een goede beoordeling voor verschillende beloningsaspecten van het werk (salarisverbetering, promotie)
- V = de waarde van die verschillende 'beloningen' voor de personen in kwestie
- IAV = de intrinsieke tevredenheid met het werk zelf

In deze uitwerking zijn alle bekende elementen uit de verwachtingstheorie opgenomen; maar bovendien zijn de verwachtingsvariabelen 'verrijkt' tot vragen, die informatie verschaffen over de wijze, waarop kenmerken van het beoordelingssysteem invloed hebben op de inzet van personeelsleden. Aldus kan een empirische toets van het model informatie verschaffen over de manier, waarop men een beoordelingssysteem het best kan inrichten. Het toetsen van Jiambalvo's model met Nederlandse data is dan ook het tweede deel van onze probleemstelling.

2.4 De demografie van de organisatie

Tot dusverre steunde de bespreking van de kennis omtrent determinanten van werkprestaties sterk op psychologische theorie en onderzoek. Maar er is meer dan dat. Vanuit een organisatiekundig standpunt kan men veronderstellen, dat ook verschillen in functie- en persoonskenmerken (zoals leeftijd en geslacht) effecten sorteren op de inzet, die personeelsleden in hun werk aan de dag leggen. Zo laat Pfeffer (1986) overduidelijk zien, dat de demografische opbouw van een organisatie van zeer groot belang is voor de output of effectiviteit ervan. Ook effecten van deze factor willen wij daarom in onze probleemstelling meenemen.

2.5 De culturele factor

Tenslotte is er een vierde groep van factoren, die in dit verband van belang is. Met name in de bestseller van Peters & Waterman 'In Search Of Excellence' (1982) is er op gewezen, dat de ideeën - of beter: de waarden en normen -, die in een organisatie leven, bepalend kunnen zijn voor de prestaties, die (mensen in) organisaties leveren. Deze 'culturele factor' zou blijkens dit onderzoek naar kenmerken van excellente ondernemingen ten minste zo belangrijk of zelfs belangrijker zijn dan 'harde' factoren zoals technologie of de financiële structuur van een onderneming. Doorslaggevend voor het succes van een onderneming is - aldus Peters & Waterman (1982) - de vraag, of de personeelsleden een gezamenlijke oriëntatie op een verzameling van centrale waarden en organisatie-doelinden hebben. Bepalend is, of de personeelsleden doordrongen zijn van de ideeën en waarden die voor de organisatie belangrijk zijn (voor een uitvoerige bespreking van deze gedachtengang zie: Soeters, 1985).

Peters & Waterman staan met hun these bepaald niet alleen. De organisatie-theorie wordt vanaf het begin van de jaren tachtig gekenmerkt door een ware stortvloed aan boeken en artikelen, die het belang van de juiste organisatiecultuur voor de onderneming benadrukken (bijv. Deal & Kennedy, 1982; Frost et al., 1985). Het probleem met deze geschriften is evenwel, dat een zorgvuldige en methodologisch verantwoorde onderbouwing van de 'cultuur-claim' veelal ontbreekt. Alle 'bewijskracht' berust op gevalsbeschrijvingen en anecdotes. Het is duidelijk, dat de 'culturele factor' daarom toe is aan een methodologisch meer verantwoorde onderzoeksbenadering. Wij willen hieraan een bijdrage leveren; dit willen wij doen door te trachten de werkprestaties van personeelsleden in accountantskantoren te verklaren met niet alleen de beide genoemde psychologische modellen en de demografische kenmerken, maar ook met een aantal culturele variabelen, c.q. werkwwaarden.

Het culturele deel van onze probleemstelling willen wij echter nog nader toespitsen. Tot zover is in verband met de 'culturele factor' alleen nog maar gesproken over het belang van de juiste organisatie-cultuur. Cultuur doet zich evenwel op diverse niveaus voor; belangrijk voor organisaties zijn naast de cultuur van de organisatie zelf ook de effecten van nationale culturen (Hofstede, 1980, 1983, 1985; Soeters & Schreuder, 1986). Dat nationale culturen bestaan en (soms zeer grote) verschillen te zien geven, is inmiddels voor meer dan vijftig landen aangetoond door Hofstede (1980, 1983). Deze bevinding is van grote betekenis voor met name organisaties, die zich internationaal bewegen. Men kan hierbij denken aan organisaties, die zich in het internationale handelsverkeer begeven en de druk van de buitenlandse concurrentie ondervinden. Met name de culturele implicaties van 'le défi Japonais' kan voor deze organisaties tot lering strekken (Ouchi, 1981; Kunst, 1986). Maar bovendien is deze bevinding van belang voor ondernemingen, die in het buitenland vestigingen hebben of fusies en joint ventures aangaan (Hofstede, 1985).

Ook in de accountancy-bedrijfstaking hebben zich dergelijke ontwikkelingen voorgedaan. Deze sector wordt in toenemende mate gekenmerkt door fusies en internationale samenwerking.

Ook aan Nederland zijn deze ontwikkelingen niet voorbijgegaan. De grotere accountantskantoren zijn alle wel lid van een internationaal samenwerkingsverband. Daarnaast hebben een aantal buitenlandse 'Big Eight'-kantoren hier in de laatste decennia vestigingen onder eigen naam gesticht. Het zijn deze laatste kantoren die wij in dit artikel zullen aanduiden als de 'Big Eight'-kantoren.

In Soeters & Schreuder (1986) hebben wij in extenso beschreven, hoe deze kleine maar snel groeiende vestigingen van Noord-Amerikaanse moederorganisaties qua cultuur opvallend verschillen van de van oorsprong volledig Nederlandse firma's. Onder andere is gebleken dat de werknemers van de Big Eight-kantoren meer prestatiegericht en individualistischer zijn dan die van de volledig Nederlandse kantoren. En dit, terwijl de personeelsleden van de Big Eight-kantoren in Nederland nagenoeg zonder uitzondering Nederlanders zijn. Kennelijk weten deze Big Eight-kantoren Nederlandse personeelsleden aan te trekken, die qua opvattingen en mentaliteit de Noordamerikaanse nationale cultuur dicht benaderen.

Uit de eerder besproken 'impressionistische' literatuur zou het vermoeden kunnen worden afgeleid, dat de prestatiegerichte mentaliteit van de personeelsleden van de Big Eight-kantoren (mede) verantwoordelijk is voor de opvallende zakelijke successen, die deze organisaties in ons land boeken (IAB, 1985). Dit is echter niet meer dan een indruk, die nadrukkelijk om een zorgvuldige onderbouwing vraagt. In strikte zin, namelijk door het relateren van de financieel-economische prestaties van deze organisaties aan hun respectievelijke organisatieculturen, kunnen wij deze indruk niet toetsen. Het aantal aan ons onderzoek deelnemende kantoren (zes) is hiervoor namelijk te gering. Wél is het mogelijk om de culturele invloeden op de door personeelsleden geleverde inspanningen apart te berekenen voor de volledig Nederlandse kantoren en de vestigingen van de Big Eight-kantoren in Nederland.

2.6 Samenvatting Probleemstelling

Resumeren wij tot slot van deze paragraaf de vijf delen van onze probleemstelling:

- a in hoeverre biedt de attributietheorie een verklaring voor verschillen in werkprestaties tussen personeelsleden in accountantskantoren?
- b in hoeverre biedt de verwachtingstheorie een verklaring voor verschillen in inspanningen en werkprestaties tussen personeelsleden?
- c zijn verschillen in inzet en werkprestaties tussen personeelsleden in accountantskantoren toe te schrijven aan persoons- en functie-kenmerken?
- d in hoeverre bieden culturele variabelen, i.c. werkwaarden van de personeelsleden, een verklaring voor verschillen in inzet en werkprestaties?
- e in hoeverre bestaan er verschillen met betrekking tot de vraagstellingen a t/m d tussen personeelsleden van volledig Nederlandse kantoren en personeelsleden van Big Eight-firma's in Nederland?

3 Methodische aspecten

3.1 Onderzoeksopzet en steekproef

Het data-materiaal, waarop onze analyse berust, is afkomstig uit een steekproefonderzoek met schriftelijke vragenlijsten. Dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de University of Washington, die soortgelijk onderzoek in een aantal andere landen coördineert. Op deze wijze probeert men aldaar cross-culturele verschillen ten aanzien van de onderhavige problematiek te ontdekken (Pratt, 1986).

De analyses in dit artikel betreffen alleen gegevens van accountantskantoren gevestigd in Nederland. Daarvan zijn er in totaal zes bij ons onderzoek betrokken: drie van deze kantoren zijn volledig Nederlands van oorsprong, de andere drie zijn vestigingen van Big Eight-accountantsfirma's. Van deze organisaties hebben wij rondom de jaarwisseling 1984/1985 in Nederland werkende personeelsleden schriftelijk benaderd met het verzoek om een vragenformulier in te vullen. Het ging hierbij om personeelsleden, die op dat moment:

- werkzaam waren in de accountantspraktijk (dus niet in bijv. de fiscale of management-adviespraktijk);
- ten minste één jaar in dienst waren;
- nog niet het niveau van firmant hadden bereikt.

Dit waren in totaal 986 potentiële respondenten, waarvan er 168 (= 17%) behoorden tot de Big Eight-kantoren. Dit illustreert dat de vestigingen van de Big Eight-kantoren relatief klein zijn. De respons was voor een schriftelijke enquête zeer behoorlijk, te weten ruim 65% (643 respondenten). De responspercentages per kantoor liepen uiteen van 60% tot 81%. Zowel het kantoor met de hoogste als met de laagste respons was een vestiging van een Big Eight-firma. De drie kantoren, die een eigen aanbevelingsbrief hadden verzonden, bereikten de hoogste responspercentages.

3.2 De variabelen

In de probleemstelling hebben wij zowel over werkprestaties als over de door personeelsleden geleverde inspanningen gesproken als de te verklaren verschijnselen. Nog niet is geëxpliciteerd, op welke wijze deze variabelen zijn geoperationaliseerd.

Als indicatoren voor de 'werkprestaties' hebben wij genomen de oordelen van de respondenten over een viertal kwesties, te weten:

- a de eigen werkprestaties in het algemeen;
- b de eigen bijdrage aan de doelstellingen van het kantoor;
- c de laatste totaalbeoordeling, die men heeft gehad; en
- d de kans op promotie, die men heeft.

Voor al deze vragen geldt, dat de respondenten verzocht werden de eigen prestaties te vergelijken met het gemiddelde van collega's in dezelfde positie. Ook de vraag naar de geleverde inspanningen verwijst naar een subjectief oordeel van de respondent hierover.

Het subjectieve karakter van deze prestatie maatstaven is een potentiële zwakte in ons onderzoek. Natuurlijk behelzen alle oordelen over prestaties of inspanningen wel subjectieve elementen. Maar een toets op inter-subjectieve betrouwbaarheid - door bijvoorbeeld de chef dezelfde vragen over de respondent in kwestie voor te leggen - of een anderszins meer objectieve prestatie maatstaf zou beter geweest zijn. Dit bleek evenwel op praktische gronden (onder meer: eis van anonimiteit en steekproefomvang) niet realiseerbaar. Toch is er geen reden al te somber over deze prestatie maatstaven te zijn. Ander onderzoek (Soeters & Nijhuis, 1986) laat zien, dat percepties van werknemers omtrent kwesties van arbeid en organisatie in grote lijnen betrekkelijk genuanceerd en realistisch zijn. Verder heeft onderzoek onder wetenschappelijke research-instellingen uitgewezen, dat subjectieve en objectieve prestatie maatstaven (a) onderling significant correleren en (b) door dezelfde onafhankelijke variabelen 'verklaard' worden (Visart, 1979). Deze onderzoeksbevindingen geven ons vertrouwen in de bruikbaarheid van de door ons verkregen prestatiebeoordelingen.

Dat de verschillende categorieën van onafhankelijke variabelen ook op de subjectieve oordelen van de respondenten berusten, is inherent aan de probleemstelling. De attributie- en verwachtingstheorie gaan immers per definitie uit van de subjectieve verwachtingen en ideeën van de betrokken

personen. Ditzelfde kan gezegd worden over de vragen met betrekking tot de werkwaarden. Achtereenvolgens willen wij die onafhankelijke variabelen in het kort bespreken.

De *attributietheorie*, die wij als eerste zullen toetsen, berust in onze operationalisering op drie indicatoren, die geconstrueerd zijn met behulp van vragen naar:

- 1 de hoeveelheid inspanningen, die men zich getroost voor werk en aanverwante zaken (één item);
- 2 de mate van bekwaamheid, die men - naar eigen zeggen - heeft in tal van werkaspecten, zoals vaktechnische kennis of communicatieve vaardigheden (zeventien items); en
- 3 de hoeveelheid geluk, die men heeft bij het verkrijgen van aantrekkelijke opdrachten, goede chefs en gemakkelijke cliënten (drie items; voor de tweede en derde indicator bedragen de betrouwbaarheidscoëfficiënten Cronbach's Alpha resp. 0,77 en 0,59).

De *verwachtingstheorie* bestaat - zoals gezegd - uit zes indicatoren. Al deze indicatoren zijn hiervoor reeds besproken. Alleen de derde verwachtingsvariabele (E3) vraagt nog enige nadere toelichting. Deze variabele is geconstrueerd op basis van vragen, die in twee hoofdcategorieën op te splitsen zijn. Ten eerste gaat het hierbij om het belang, dat volgens de respondent tijdens de beoordeling toegekend wordt aan verschillende beoordelingscriteria, zoals vaktechnische kennis, het werven van nieuwe cliënten en het kunnen plannen en uitvoeren van de werkzaamheden. De tweede categorie betreft dezelfde beoordelingscriteria, maar nu gaat het om de vraag, welk belang er volgens de respondent tijdens de beoordeling aan toegekend zou moeten worden. Beide typen van vragen zijn met elkaar in verbinding gebracht, en wel op zodanige wijze, dat respondenten, die het belang van beoordelingscriteria zowel in de feitelijke situatie als in de gewenste ideale situatie onderschrijven, hoog scoren op deze indicator. Het omgekeerde geldt voor de laagscorders (Cronbach's Alpha bedraagt voor dit construct: 0,74. Voor de indicatoren Instrumentaliteit en Valence bedraagt deze coëfficiënt resp. 0,75 en 0,77).

De *persoons- en functiemarken* zijn er drie in getal; dit zijn de leeftijd van de respondenten in klassen van vijf jaren, het geslacht alsmede een functie-aanduiding in drie categorieën, te weten de assistent/staffmember, de leidinggevend assistent/senior en tenslotte de tekeningsbevoegd accountant/manager.

Tenslotte de *cultuurvariabelen of werkwaarden*. De variabelen met betrekking tot dit onderdeel zijn ontleend aan de al eerder genoemde studie van Hofstede (1980). Zoals gezegd, hebben wij elders (Soeters & Schreuder, 1986) op basis van deze gegevens opvallende cultuurverschillen tussen de zes kantoren kunnen ontdekken. Het zou nu voor de hand liggen, om de daar gebruikte vier cultuurindicatoren van Hofstede hier opnieuw te hanteren. Dit stuit echter op bezwaren van conceptuele en statistische aard. Ten eerste zijn de indicatoren uitdrukkelijk gedefinieerd op groepsniveau. Slechts een groep mensen, bijvoorbeeld het personeel van een accountantskantoor, heeft een bepaalde cultuur gemeenschappelijk. Wil men nu dergelijke indicatoren invoeren in analyses, die - zoals in dit artikel - uitdruk-

kelijk op individueel niveau plaatsvinden, dan betekent dit, dat alle personeelsleden van één kantoor dezelfde scores toebedeeld krijgen. Een dergelijke aanpak is theoretisch nog wel verdedigbaar (Boudon, 1981), maar impliceert, dat de variantie kunstmatig teruggedrongen wordt; in de regel heeft dit lage correlaties tot gevolg (Tabachnik & Fidell, 1983). Dit bleek ook bij enige door ons aldus uitgevoerde exercities. Daarnaast is er een tweede, statistisch bezwaar tegen deze werkwijze. Op individueel niveau blijken deze vier indicatoren namelijk onderling sterk te correleren; twee daarvan zelfs nagenoeg perfect. Dit levert het probleem op van de multicollineariteit, waardoor uitkomsten van multivariate analyses onbetrouwbaar worden (Tabachnik & Fidell, 1983). Het alternatief is dan ook, om per indicator van Hofstede de best discriminerende werkwaarde in de analyse op te nemen (zie ook: Soeters & Schreuder, 1986). Aldus resulteren er vier variabelen, die verschillende culturele dimensies representeren.

Dit zijn achtereenvolgens de vraag, hoe vaak ondergeschikten hun superieuren niet durven tegen te spreken, als zij het met hen niet eens zijn. Deze vraag geeft een indicatie van de *machtsafstand* binnen de organisatie. Ten tweede gaat het om de vraag, hoe lang men nog in dienst van de huidige werkgever verwacht te blijven. Deze vraag representeert de culturele dimensie 'onzekerheidsvermijding'. Personen, die verwachten nog lang - bijvoorbeeld tot aan hun pensioen - bij de huidige werkgever in dienst te blijven, blijken in het algemeen onzekerheidsveroorzakende situaties te willen vermijden. Ten derde gaat het om het belang, dat toegekend wordt aan goede werkomstandigheden. Personen, die hieraan veel belang toekennen, hebben een meer *collectivistische* oriëntatie. Personen, die zulks niet belangrijk vinden, hebben een meer individualistische instelling. Tenslotte het belang, dat men toekent aan een hoog salaris. Personen, die dit belangrijk vinden, worden gekenmerkt door een sterke *prestatiegeoriënteerdheid* (voor een uitvoerige bespreking van deze culturele dimensies zie: Hofstede, 1980 en Soeters & Schreuder, 1986).

Hiermee zijn alle variabelen uit onze analyses besproken. Resteert nog te vermelden, dat de genoemde variabelen onderling nooit hoger correleren dan 0,43. Dit betekent, dat het probleem van de multicollineariteit zich op het individuele niveau niet of nauwelijks voordoet.

4 Resultaten

4.1 Verklaring van de werkprestaties (attributietheorie)

Het eerste deel van de probleemstelling betrof de vraag, in hoeverre de attributietheorie voldoet ter verklaring van verschillen in werkprestaties tussen de personeelsleden van de zes accountantskantoren. Tabel 1 geeft hierover uitsluitsel. In deze analyse zijn overigens niet alleen de drie variabelen uit de attributietheorie, maar ook de drie persoons- en functiekenmerken opgenomen.

In grote lijnen wordt de waarde van de attributietheorie bij de verklaring van werkprestaties bevestigd. Alle variabelen uit deze theorie leveren in

Tabel 1: Regressie-analyses met betrekking tot de verklaring van vier indicatoren van werkprestaties; onderstreept, indien 'significant bij $p \leq 0.01$ '

Alleen Nederlandse kantoren (N = 520)

(LAAG =)	1 Prestaties in het algemeen (gering)		2 Bijdrage aan organisatie- doelstellingen (gering)		3 Overall- beoordeling (slecht)		4 Promotiekans (gering)	
	β	F	β	F	β	F	β	F
1 Inspanningen (gering)	<u>24</u>	48.4	<u>29</u>	62.4	<u>14</u>	11.3	<u>13</u>	12.3
2 Kennis en vaardigheden (gering)	<u>50</u>	190.9	<u>45</u>	146.2	<u>33</u>	63.5	<u>24</u>	39.4
3 Geluk (gering)	<u>15</u>	20.5	<u>07</u>	3.9	<u>13</u>	10.8	<u>11</u>	8.5
4 Leeftijd (jong)	<u>-14</u>	16.1	<u>-00</u>	0.0	<u>-24</u>	32.6	<u>-52</u>	180.3
5 Geslacht (man)	<u>02</u>	0.4	<u>02</u>	0.4	<u>03</u>	0.5	<u>-05</u>	2.0
6 Functie (laag)	<u>04</u>	1.5	<u>04</u>	1.2	<u>01</u>	0.9	<u>03</u>	0.7
Multiple R	65		61		47		58	
Gecorrigeerde R ²	42		37		21		33	

Alleen Big Eight-kantoren (N = 116)

1 Inspanningen (gering)	<u>02</u>	0.0	<u>23</u>	8.4	<u>08</u>	0.9	<u>-03</u>	0.1
2 Kennis en vaardigheden (gering)	<u>44</u>	26.6	<u>36</u>	20.0	<u>27</u>	9.0	<u>48</u>	30.3
3 Geluk (gering)	<u>10</u>	1.3	<u>13</u>	2.7	<u>04</u>	0.2	<u>08</u>	0.8
4 Leeftijd (jong)	<u>-13</u>	1.6	<u>-08</u>	0.8	<u>-26</u>	6.0	<u>-00</u>	0.0
5 Geslacht (man)	<u>05</u>	0.4	<u>-12</u>	2.3	<u>15</u>	2.9	<u>-11</u>	1.6
6 Functie (laag)	<u>18</u>	3.1	<u>25</u>	6.8	<u>29</u>	7.5	<u>-17</u>	2.7
Multiple R	51		59		46		50	
Gecorrigeerde R ²	22		31		17		21	

Legenda: De β -coëfficiënt geeft de correlatie tussen twee variabelen weer onder constanthouding van de invloeden van de overige variabelen; de F-coëfficiënt geeft de mate van significantie weer; de gecorrigeerde R² geeft de proportie verklaarde variantie aan, waarbij rekening is gehouden met de verhouding tussen het aantal respondenten (N) en het aantal variabelen (k) (zie Tabachnik & Fidell, 1983).

vrijwel alle analyses significante bijdragen aan de verklaring van de variantie in de afhankelijke variabelen. Dit is in overeenstemming met Noordamerikaanse gegevens (Pratt, 1986). Opvallend is dat de 'kennis en vaardigheden', die de respondenten bezitten, verreweg het belangrijkste zijn in deze analyse. De door de respondenten geleverde inspanningen zijn in dit verband iets minder belangrijk, maar toch weer van meer belang dan de factor 'geluk'. Of men als accountant goede prestaties levert, is derhalve - naar het oordeel van de respondenten - kennelijk vooral afhankelijk van de vraag, hoe bekwaam men is in zijn werk. De respondenten van de Nederlandse en de Big Eight-kantoren laten in dit opzicht geen opvallende verschillen zien, zij het dat in de Big Eight-kantoren aan de factor 'bekwaamheid' relatief meer betekenis wordt toegekend dan in de Nederlandse kantoren.

Persoons- en functiekenmerken blijken ook van invloed op werkprestaties. Het functieniveau blijkt in de eerste plaats belangrijk te zijn, zij het alleen

in de Big Eight-kantoren. Daar blijken de accountants met een hogere functie hun eigen prestaties beter te achten dan de lagere personeelsleden in die kantoren. Op zich is dit een resultaat, dat men zou kunnen verwachten; in de gegevens uit de Verenigde Staten komt deze bevinding eveneens naar voren (Pratt, 1986). Opvallend is evenwel, dat dit functie-effect in de Nederlandse kantoren volstrekt afwezig is. De verklaring voor beide resultaten moet waarschijnlijk gezocht worden in het 'up-or-leave'-loopbaanbeleid van de Big Eight-kantoren (zie ook Soeters & Schreuder, 1986). Alleen accountants, die bijzonder goede prestaties leveren, maken in de Big Eight-kantoren interne promotie en blijven bij deze organisaties. In de Nederlandse kantoren is een dergelijk 'up-or-leave'-loopbaanbeleid traditioneel afwezig geweest, hetgeen de genoemde verbanden zou kunnen verklaren. Een tweede bevinding met betrekking tot de demografie van de organisatie betreft de jongere personeelsleden. Deze vinden hun eigen prestaties en totaalbeoordeling beter dan het gemiddelde van collega's in dezelfde positie. Dit geldt voor zowel de Nederlandse als de Big Eight-kantoren, maar sterker voor de Nederlandse kantoren. Vermoedelijk is deze bevinding het best in verband te brengen met een ander resultaat, namelijk het feit, dat de jongere personeelsleden - van althans de Nederlandse kantoren - zichzelf een duidelijk grotere promotiekans toedichten dan hun (oudere) collega's in dezelfde positie. Gedeeltelijk berust deze laatste bevinding op een demografisch effect (Pfeffer, 1986): alleen jonge personeelsleden kunnen immers op grote schaal promotie maken. Maar het suggereert tevens het bestaan van een ander verschijnsel. Het lijkt erop, dat in de Nederlandse kantoren een laag van ongeduldige 'angry young men' aanwezig is, die zichzelf beter achten dan hun vergelijkbare collega's en zichzelf daarom ook eerder in aanmerking voor promotie zien komen (zie ook Ouchi, 1981). Omtrent de jongere werknemers in de Big Eight-kantoren komt ongeveer dezelfde indruk naar voren. Alleen is het daar zeer opvallend, dat de jongere personeelsleden volstrekt niet het idee hebben, dat zij relatief grote promotiekansen hebben. Enerzijds zal dit te maken hebben met de doorzichtige structuur van deze doorgaans kleine vestigingen. Anderzijds heeft ook dit zeer waarschijnlijk met de in deze kantoren heersende 'up-or-leave'-filosofie van doen. Hogere functies zullen de meeste jongeren van deze kantoren alleen kunnen bereiken, wanneer zij de organisatie verlaten. Intern is de promotiekans voor de meeste jongeren van deze kantoren relatief gering. Tenslotte doet zich bij de Big Eight-kantoren nog een tweetal verbanden met betrekking tot de vrouwelijke personeelsleden voor. Deze verbanden zullen wij hier niet nader bespreken vanwege de kleine aantallen, waar het hierbij om gaat.

4.2 Verklaring van de geleverde inspanningen

Hiermee hebben wij het eerste gedeelte van de probleemstelling behandeld. Nu verleggen wij het accent van de werkprestaties naar de door de personeelsleden geleverde inspanningen ('effort'). Werkprestaties zijn, zoals zojuist is gebleken, vooral afhankelijk van de vaardigheden en bekwaamheden van het personeel. Maar daarnaast is in dit verband ook de inzet van het personeel van betekenis gebleken (zie ook Pratt, 1986). De inzet van het

personeel nu is een verschijnsel, dat varieert tussen werknemers. Het verklaren van de verschillen in inzet tussen personeelsleden vormt dan ook de doelstelling van de eerstvolgende analyses. Zoals uit de uitwerking van de probleemstelling bleek, hanteren wij hierbij drie groepen van variabelen, te weten de variabelen afkomstig uit de verwachtingstheorie, de drie persoons- en functiekenmerken en de vier werkwaarden.

Tabel 2 bevat de uitkomsten van de analyses. Conform het vijfde gedeelte van de probleemstelling zijn de analyses ook apart uitgevoerd voor de personeelsleden in de Nederlandse kantoren en de personeelsleden in de Big Eight-vestigingen.³

Bekijken wij tabel 2 nu op zijn inhoudelijke informatie. Dan blijkt ten eerste, dat elke groep van variabelen significante bijdragen levert aan de verklaring van de variantie in de afhankelijke variabele (vergelijk kolommen 1 t/m 3 met betrekking tot de gehele steekproef). De variabelen uit de verwachtingstheorie zijn in alle regressievergelijkingen voor de gehele steekproef en de Nederlandse kantoren op één na significant. Alleen variabele 'E2', dit is de verwachting dat een goede inzet ook als zodanig beoordeeld wordt, blijkt nergens significante correlaties op te leveren. In het algemeen blijkt de verwachtingstheorie evenwel een goede voorspelling te verschaffen van de door personeelsleden in de Nederlandse kantoren geleverde inzet. Deze personeelsleden spannen zich meer in, naarmate zij meer van mening zijn, dat inzet van belang is voor het leveren van prestaties (E1), naarmate zij sterker van het belang van gehanteerde beoordelingscriteria overtuigd zijn (E3), naarmate zij meer de mening toegedaan zijn, dat een goede beoordeling leidt tot gewenste beloningen (Σ IV), en naarmate zij meer tevreden zijn over hun werk (IAV). Eén variabele, namelijk die met betrekking tot de beoordelingscriteria (E3), verdient nog nadere bespreking. Personeelsleden die het belang van het gebruik van beoordelingscriteria onderschrijven, getroosten zich meer moeite en inspanningen in hun werk. Dit is een bevinding met praktische betekenis. Dit resultaat onderstreept namelijk het nut, dat een beoordelingsprocedure met geëxpliciteerde criteria voor de 'performance' van personeelsleden kan hebben. Weten, hoe en waarop men beoordeeld wordt, brengt de werknemers van de Nederlandse kantoren er kennelijk toe zich meer in te spannen. Voor wat de Big Eight-kantoren betreft is het zeer opvallend, dat de variabelen uit de verwachtingstheorie geen enkel verband met de geleverde inspanningen laten zien. Hierop komen wij in het vervolg terug.

De persoons- en functiekenmerken blijken eveneens significant bij te dragen aan de verklaring van de verschillen in inzet tussen de personeelsleden. Oudere werknemers van de Nederlandse kantoren blijken zich - althans naar eigen oordeel - meer moeite dan gemiddeld in hun werk te getroosten dan jongere collega's. Dit is een opvallende bevinding, zeker in het licht van wat wij eerder zagen, namelijk dat deze jongere personeelsleden hun eigen prestaties en totaalbeoordeling van betere kwaliteit achten dan de oudere (assistent-)accountants. Jongere personeelsleden in de - althans Nederlandse - accountantskantoren spannen zich relatief minder in, maar vinden wel, dat zij betere kwaliteit in hun werk afleveren. Dit opvallende

Tabel 2: Regressie-analyses met betrekking tot determinanten van inspanningen van personeelsleden; onderstreept is: 'significant bij $p \leq 0.01$ '

Onafhankelijke variabelen (LAAG =)	1		2		3		4		5	
	Algemene inspanningen-index (N = 636)		Algemene inspanningen-index (N = 636)		Algemene inspanningen-index (N = 636)		Algemene inspanningen-index (N = 520) Ned. kantoren		Algemene inspanningen-index (N = 116) Big Eight-kantoren	
	β	F	β	F	β	F	β	F	β	F
1 E1	<u>07</u>	3.9	08	5.5	<u>09</u>	6.7	<u>11</u>	8.3	00	0.0
2 E2	<u>04</u>	1.1	03	0.5	<u>03</u>	0.9	<u>02</u>	0.3	10	1.3
3 E3	<u>28</u>	47.1	<u>24</u>	35.4	<u>23</u>	34.2	<u>27</u>	37.4	06	0.3
4 Σ IV	<u>15</u>	14.0	<u>18</u>	20.6	<u>13</u>	10.3	<u>13</u>	8.5	07	0.4
5 IAV	<u>13</u>	11.1	<u>09</u>	6.5	<u>10</u>	7.3	<u>13</u>	9.6	-04	0.1
6 Leeftijd (jong)			<u>10</u>	6.2	<u>11</u>	6.4	<u>11</u>	5.6	-03	0.0
7 Geslacht (man)			<u>-10</u>	7.8	<u>-09</u>	6.6	<u>-11</u>	8.3	-02	0.1
8 Functie (laag)			<u>11</u>	8.2	<u>11</u>	8.2	<u>09</u>	4.6	<u>23</u>	4.0
9 Geen tegenspraak ondergeschikten (vaak)					<u>-08</u>	5.7	<u>-08</u>	4.3	-00	0.0
10 Verwacht toekomstig dienstverband (kort)					02	0.2	-03	0.4	<u>17</u>	2.5
11 Belang van goede werkomstandigheden (gering)					00	0.0	-04	0.7	12	1.4
12 Belang van veel verdienen (gering)					<u>13</u>	10.8	<u>13</u>	9.6	<u>16</u>	2.8
Multiple R	42		47		49		51		44	
Gecorrigeerde R ²	17		21		23		26		10	

Legenda: Zie tabel 1.

resultaat zou men kunnen verklaren uit enerzijds - wat men zou kunnen noemen - de 'Sturm und Drang' van de jeugd (zie ook: Ouchi, 1981) en anderzijds een mogelijk verhoudingsgewijs hoger niveau van (voor-)opleiding. Overigens doet zich dit effect van de ijverige oudere werknemer in de Big Eight-kantoren niet voor (kolom 5).

Dat hoger ingeschaalde personeelsleden van zichzelf vinden, dat zij zich relatief veel inspanningen in hun werk getroosten, strookt met wat wij in de eerdere analyse zagen. Voor de interpretatie hiervan zij naar die plaats verwezen. Tenslotte blijkt - althans voor de Nederlandse kantoren - dat de vrouwelijke personeelsleden zich relatief minder inspannen dan hun mannelijke collega's. Dit is niet onbegrijpelijk, gelet op hetgeen over de positie van vrouwen in 'mannenwerelden' alsmede over hun rolconflicten tussen baan en huishouden bekend is (Kanter, 1977).

Tenslotte, de 'culturele factor' ofwel de werkwaarden. In de analyse voor de gehele steekproef (kolom 3) blijken twee van de vier werkwaarden significant te correleren met de geleverde inspanningen. Ten eerste is het zo, dat het leveren van veel inspanningen samengaat met de perceptie, dat ondergeschikten hun superieuren niet durven tegen te spreken. Indien ondergeschikten een grote mate van machtsafstand ervaren, is er kennelijk sprake van een organisatiecultuur, waar het leveren van inspanningen als

normaal of zelfs als profijtelijk wordt beschouwd. De tweede bevinding spoort volledig met wat men zou kunnen verwachten: werknemers, die aan een hoog salaris veel belang toekennen, spannen zich - althans naar eigen oordeel - meer dan gemiddeld in. Ofschoon de analyse van de Noordamerikaanse gegevens (Pratt, 1986) in dit opzicht niet geheel vergelijkbaar is, komt dit laatste resultaat ook daar naar voren.

Deze laatste bevinding geldt zowel voor de Nederlandse kantoren als voor de vestigingen van de internationale firma's. Voor de Nederlandse kantoren geldt hetzelfde verband tussen gepercipieerde machtsafstand en het leveren van inspanningen als wij zojuist bespraken voor de gehele steekproef. Voor de werknemers van de Big Eight-kantoren is dit verband afwezig. Dit hangt vermoedelijk samen met het feit, dat de machtsafstands-index in deze kantoren geen duidelijk herkenbaar en stabiel beeld oplevert; dit in tegenstelling tot de situatie in de volledige Nederlandse kantoren (Soeters & Schreuder, 1986).

Wèl doet zich in de internationale kantoren een ander verband voor. Degenen, die denken nog lang in dienst van hun huidige werkgever te blijven, getroosten zich in het algemeen relatief veel moeite in hun werk. Deze bevinding komt ook naar voren in de Noordamerikaanse gegevens (Pratt, 1986). Op zichzelf is dit geen onbegrijpelijk resultaat: ten eerste zijn dit kennelijk de personeelsleden, die in het 'up-or-leave'-systeem de beste

Tabel 3: Regressie-analyses met betrekking tot vier indicatoren van werkprestaties; onderstreept is 'significant bij $p \leq 0.01$ ', alleen de Nederlandse kantoren (N = 520)

Onafhankelijke variabelen (LAAG =)	1 Prestaties in het algemeen (laag)		2 Bijdrage aan organisatie-doelstellingen (gering)		3 Totaal-beoordeling (slecht)		4 Promotiekans (gering)	
	β	F	β	F	β	F	β	F
1 E1	<u>04</u>	1.0	<u>11</u>	13.4	<u>08</u>	3.4	<u>08</u>	4.6
2 E2	03	0.4	03	0.6	03	0.7	03	0.6
3 E3	<u>13</u>	7.5	<u>15</u>	11.5	<u>18</u>	13.9	<u>12</u>	8.2
4 Σ IV	<u>13</u>	7.1	<u>16</u>	11.9	<u>02</u>	0.2	<u>10</u>	5.2
5 IAV	<u>19</u>	18.8	<u>09</u>	4.3	<u>10</u>	4.5	<u>10</u>	6.3
6 Leeftijd (jong)	-14	8.2	-01	0.1	-29	35.1	-58	181.8
7 Geslacht (man)	-06	1.9	-06	1.9	-02	0.3	-10	6.6
8 Functie (laag)	11	5.9	08	3.9	09	3.6	05	1.5
9 Geen tegenspraak ondergeschikten (vaak)	-07	2.5	03	0.4	-03	0.4	00	0.0
10 Verwacht toekomstig dienstverband (kort)	-01	0.1	<u>11</u>	6.1	<u>11</u>	4.9	<u>16</u>	13.9
11 Belang van goede werkomstandigheden (gering)	03	0.4	-02	0.2	-08	3.3	00	0.0
12 Belang van veel verdienen (gering)	<u>10</u>	4.8	<u>16</u>	13.4	05	1.0	<u>08</u>	3.8
Multiple R	40		46		37		59	
Gecorrigeerde R ²	16		19		11		33	

Legenda: zie tabel 1.

Tabel 4: Regressie-analyses met betrekking tot vier indicatoren van werkprestaties; onderstreept is 'significant bij $p \leq 0.01$ ', alleen de Big Eight-kantoren ($N = 116$)

Onafhankelijke variabelen (LAAG =)	1 Prestaties in het algemeen (laag)		2 Bijdrage aan organisatie-doelstellingen (gering)		3 Totaal-beoordeling (slecht)		4 Promotiekans (gering)	
	β	F	β	F	β	F	β	F
1 E1	06	0.5	00	0.0	00	0.0	-10	1.5
2 E2	13	2.1	03	0.1	02	0.0	03	0.1
3 E3	14	2.0	15	2.6	15	2.1	12	1.3
4 Σ IV	-05	0.2	02	0.1	-02	0.0	20	3.3
5 IAV	25	6.3	20	4.5	08	0.6	02	0.0
6 Leeftijd (jong)	-13	1.4	-10	0.9	-27	5.7	03	0.1
7 Geslacht (man)	09	1.1	-09	1.0	17	3.4	-11	1.5
8 Functie (laag)	24	5.0	31	8.9	32	8.3	-14	1.5
9 Geen tegenspraak ondergeschikten (vaak)	-10	1.2	-12	2.2	-08	0.7	-08	0.8
10 Verwacht toekomstig dienstverband (kort)	03	0.1	16	2.9	-01	0.0	20	3.6
11 Belang van goede werkomstandigheden (gering)	16	3.0	07	0.6	09	0.8	05	0.3
12 Belang van veel verdienen (gering)	16	2.8	09	0.9	10	1.0	05	0.3
Multiple R	51		55		43		47	
Gecorrigeerde R ²	18		23		19		13	

Legenda: Zie tabel 1.

perspectieven hebben; ten tweede verhoogt het perspectief op een langere diensttijd de identificatie met de organisatie; dit leidt in het algemeen weer tot meer inzet en bijvoorbeeld ook tot minder absenteïsme (Steers, 1977).

4.3 Verklaring van de werkprestaties (verwachtingstheorie)

Bekijken wij ter completering, in hoeverre de zojuist besproken twaalf onafhankelijke variabelen ook in staat zijn de vier 'performance'-maatstaven uit onze eerste analyse te verklaren (zie tabellen 3 en 4). Immers, niet alleen op de inspanningen, maar ook op de prestaties van mensen is de verwachtingstheorie van toepassing (Miner, 1980; Jiambalvo, 1979).

De variabelen, afkomstig uit de verwachtingstheorie, alsmede de drie persoons- en functiekenmerken, vertonen in grote trekken dezelfde verbanden als wij gezien hebben met betrekking tot de verklaring van de geleverde inspanningen. Met andere woorden, de waarde van de verwachtingstheorie blijft gehandhaafd. Voor de Big Eight-kantoren blijkt de verwachtingstheorie nu ook resultaten op te leveren; met name de rol van de beoordelingscriteria en de intrinsieke arbeidssatisfactie blijken nu duidelijk te correleren met de verschillende indicatoren van werkprestaties. Opvallend blijft bovendien de rol van de jongere werknemers in de accountantskantoren: ook in deze analyse blijken de jongeren de kwaliteit van hun werkprestaties en beoordelingen beter te vinden dan die van collega's in vergelijkbare posities. Bovendien is er wederom een verband met geslacht: zowel in de Neder-

landse als in de Big Eight-kantoren blijken vrouwen relatief geringe promotiekansen voor zich weggelegd te zien.

Resteren de werkwaarden: ook in deze analyse is de samenhang tussen werkprestaties en een op salaris en carrière gerichte oriëntatie aanwezig, in de Nederlandse kantoren is dit zo mogelijk nog meer het geval dan in de Big Eight-vestigingen. Verder wordt de rol van de duur van het verwachte toekomstig dienstverband - lees de identificatie met de organisatie - nog belangrijker dan in de vorige analyse. Dit geldt niet alleen voor de Big Eight-kantoren, maar nadrukkelijk ook voor de Nederlandse firma's. Relatief minder belangrijk blijkt hier de gepercipieerde machtsafstand te zijn; deze blijkt slechts met één van de vier 'performance'-indicatoren te correleren, namelijk met de werkprestaties in het algemeen. De richting van dit verband is identiek aan wat wij eerder zagen.

4.4 Samenvatting

Vatten wij de belangrijkste bevindingen nu nogmaals kort samen:

- 1 Zowel de attributie- als de verwachtingstheorie hebben hun nut bewezen: vooral de capaciteiten en op de tweede plaats de inzet van personeelsleden blijken van belang voor het leveren van goede werkprestaties; daarnaast is gebleken, dat werknemers in het algemeen betere prestaties leveren, wanneer zij inzien, dat er via een duidelijk beoordelingssysteem een heldere relatie tussen inzet en beloningen wordt gelegd.
- 2 Jongere personeelsleden spannen zich verhoudingsgewijs minder in dan hun andere collega's, maar vinden de kwaliteit van hun activiteiten doorgaans wel beter. In de Nederlandse kantoren gaat dit gepaard met uitgesproken promotieverwachtingen.
- 3 Personeelsleden, die een op salaris en carrière gerichte oriëntatie hebben, spannen zich verhoudingsgewijs meer in en leveren ook relatief betere prestaties. Daarnaast blijkt de verwachte duur van het dienstverband in zowel de Nederlandse als de Big Eight-kantoren samen te gaan met betere werkprestaties.

5 Praktische implicaties

Na de overdaad aan gevonden verbanden uit de vorige paragraaf rijst nu de vraag naar de betekenis daarvan voor het functioneren en het management van accountantskantoren. In onze visie zijn tenminste vijf conclusies met praktische betekenis uit de onderzoeksresultaten te trekken.

- Ten eerste is het duidelijk geworden dat in de ogen van de personeelsleden van accountantskantoren het bezit van kennis en vaardigheden het belangrijkste is voor het goed uitoefenen van het beroep. Deze bevinding onderstreept het belang van een goed uitgewerkt beleid, gericht op zowel werving en selectie als permanente vorming en opleiding. Het kwalitatief op peil brengen c.q. houden van het 'Human Capital' is in accountantskantoren - althans naar het idee van de personeelsleden - cruciaal voor het leveren van goede werkprestaties.

- Ten tweede de positie van de jongere werknemers in de accountantskantoren. Deze vallen op, doordat zij hun werkprestaties beter achten dan die van collega's in soortgelijke posities. Vermoedelijk in samenhang hiermee dichten zij zichzelf - althans in de Nederlandse kantoren - relatief grote promotiekansen toe. Desondanks spannen zij zich relatief minder in dan de andere collega's. Een en ander valt niet alleen te begrijpen uit de aanname, dat jongeren nu eenmaal ongeduldig zijn (Ouchi, 1981). Vermoedelijk is er ook sprake van een relatief hoog niveau van (voor-)opleiding onder de jongere werknemers: dit is dan een pendant van een algehele stijging van het kwalificatieniveau onder de Nederlandse (beroeps-)bevolking (Conen & Huygen, 1980).

Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze situatie in ieder geval in de Nederlandse kantoren verwachtingen omtrent loopbaanperspectieven gewekt, die vermoedelijk zonder adequaat beleid van de kant van het management niet gehonoreerd zullen worden; kans op demotivatie in de toekomst is in de Nederlandse kantoren dan ook zeker aanwezig (Pfeffer, 1986). De jongere leeftijdscohorten blijken in de zes accountantskantoren namelijk verre in de meerderheid: 60% van de respondenten is jonger dan 34 jaar. Slechts in het onwaarschijnlijke geval (IAB, 1985), dat de personeelsformaties in deze kantoren een sterke groei zullen vertonen, zullen alle jongeren daadwerkelijk gunstige promotieperspectieven hebben. Zeer opvallend is, dat er in de Big Eight-kantoren in de ogen van de jongere personeelsleden geen lonkend intern promotieperspectief aanwezig is. Dit is naar alle waarschijnlijkheid te verklaren uit het in deze kantoren vigerend 'up-or-leave'-loopbaansysteem. Wat dit betreft bestaat er in deze kantoren dan ook een duidelijk beeld over de loopbaanmogelijkheden. In de Nederlandse kantoren lijkt het beeld hieromtrent onduidelijker.

Dit is dan ook de reden, om te pleiten voor het ontwikkelen van een loopbaan- of management development-systeem, gericht op een betere afstemming tussen de reële mogelijkheden tot (interne) promotie en de bestaande individuele verwachtingen daaromtrent (bijv. Boerlijst, 1984).⁴ Vooral in grote organisaties met relatief ondoorzichtige structuren is dit van belang. Een dergelijk systeem impliceert het plannen en systematisch beïnvloeden van loopbanen door het (personeels-)management in samenspraak met de betrokken werknemer. Hieraan vooraf gaat het formuleren van een loopbaanbeleid (Boerlijst, 1984). Hierin kan men bijvoorbeeld uitspreken, dat men een langzame, maar brede loopbaanontwikkeling als uitgangspunt van beleid neemt, dat mensen alleen groepsgewijs bevorderd worden enz., enz. (Ouchi, 1981; Pfeffer, 1986). Maar men kan ook (nadrukkelijker) denken aan een systeem van out-placement. Hierin maken de personeelsleden ook promotie, maar *buiten* de organisatie. Bij deze overgang zou de werkgever dan behulpzaam kunnen zijn.

Het is niet aan ons om te beoordelen, welk loopbaanbeleid te prefereren valt gezien de situatie, waarin de onderzochte kantoren verkeren. Wel is het belangrijk vast te stellen, dat de accountantskantoren zonder rationeel personeelsmanagement op dit punt in de toekomst problemen op het motivationele vlak en wellicht uiteindelijk ook met de personeelsvoorziening tegemoet zouden kunnen zien (zie ook: Hamaker, 1977; Kanter, 1977).

– Wat zojuist vermeld werd met betrekking tot de jongere leeftijdscategorien, geldt *mutatis mutandis* ook voor het vrouwelijk deel van de respondenten. Gelet op het ‘typisch’ vrouwelijk rolconflict waarin zij zich ook binnen de accountantskantoren bevinden, is extra aandacht voor juist deze personeelscategorie in een loopbaanbeleid zeker niet ongepast (Kanter, 1977).

– Voorafgaand aan de ontwikkeling van een loopbaanbeleid is het evenwel nuttig, om - indien nog nodig - over te gaan tot het opzetten van een beoordelingssysteem met geëxpliciteerde beoordelingscriteria. Weten, hoe en waarop men in zijn werk beoordeeld wordt, leidt namelijk tot meer inspanningen en betere werkprestaties van de personeelsleden.

– Tenslotte de culturele factor. Ten minste op twee manieren zijn er in dit verband belangwekkende resultaten gevonden. Zo bleek ten eerste, dat personeelsleden, voor wie beloning een belangrijke drijfveer is, naar eigen oordeel meer inspanningen leveren en betere werkprestaties boeken dan werknemers voor wie dit niet geldt. Gelet op het feit, dat deze prestatiegerichte arbeidsoriëntatie met name in de vestigingen van Big Eight-firma's in Nederland voorkomt, zijn die kantoren - vanuit dit perspectief althans bezien - in het voordeel. Op deze wijze zijn hun zakelijke successen dan ook mogelijk voor een gedeelte te verklaren (IAB, 1985; Soeters & Schreuder, 1986). Het werving- en selectiebeleid van deze Big Eight-firma's (zie: Soeters & Schreuder, 1986) zet dan kennelijk duidelijk zoden aan de dijk.

Daar staat een andere bevinding tegenover. Degenen, die nog lang bij hun huidige werkgever in dienst denken te blijven, zetten zich relatief meer in en vertonen in het algemeen een relatief betere ‘performance’. Dit geldt zowel in de Nederlandse als in de Big Eight-kantoren. Deze bevindingen ondersteunen de pleidooien van Ouchi (1981) en Peters & Waterman (1982) voor longterm-employment. Echter, in de Big Eight-kantoren bestaat een ‘up-or-leave’-filosofie, die het voor de meeste van de jongere medewerkers al vrij snel duidelijk maakt, dat zij geen langdurig intern carrière-perspectief hebben. Dit kan tot gevolg hebben, dat juist bij de werknemers, die geen carrière-vooruitzichten in de organisatie hebben, slechts een beperkte identificatie met de organisatie ontstaat. Dit kan er dan weer toe leiden, dat er geen optimale inzet en prestaties door deze personeelscategorie geleverd wordt. Immers, het feit dat degenen, die perspectief op interne promotie hebben, betere prestaties leveren, heeft ook een andere kant. Degenen, die dat perspectief niet hebben, leveren mindere prestaties. In met name de Big Eight-kantoren zullen deze personeelsleden dan ook extra zorgvuldig begeleid moeten worden.

Een en ander illustreert eens te meer, dat personeelsmanagement, tot uiting komend in aandachtsvelden als werving & selectie, vorming & opleiding, beoordelingssystemen en loopbaanbeleid, zeer uitgebalanceerd en doordacht moet zijn. ‘One best way’ is er niet. Dat de aanwezigheid van zulk beleid echter noodzakelijk is, hopen wij met het voorgaande duidelijk gemaakt te hebben.

Literatuur

- Boerlijst, G., Loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding, in: P. J. D. Drenth e.a., *Handboek voor Arbeids- en Organisationspsychologie*, v. Loghum Slaterus, Deventer, 1984.
- Boudon, R., *De logica van het sociale: een inleiding tot sociologisch denken*, Samsom, Alphen a/d Rijn, 1981.
- Conen, G. J. M. en F. Huygen, De kwalitatieve structuur van werkgelegenheid in 1960 en 1971, in: *Economisch Statistische Berichten*, 1980.
- Deal, T. E. en A. A. Kennedy, *Corporate Cultures*, Addison Wesley, Reading MA, 1982.
- Empel, F. van, Beroep: Accountant, in: *Intermediair*, 1985 (21), 32, pp. 1-19.
- Ferris, K., A Test of the Expectancy Theory of Motivation in an Accounting Environment, in: *The Accounting Review*, 1977, pp. 605-615.
- Ferris, K., J. Dillard en L. Nethercott, A Comparison of V-I-E Model Predictions, a Cross National Study in Professional Accounting Firms, in: *Accounting, Organizations and Society*, 1980 (5), pp. 361-368.
- Frost, P. J. et al. (eds.), *Organizational Culture*, Sage Publications, Beverly Hills, 1985.
- Hamaker, H. G., Arbeidsallocatie en arbeidsvoorziening; enkele verkenningen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt, in: *Sociologische Gids*, 1977 (24), pp. 98-117.
- Hofstede, G., *Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values*, Sage Publications, Beverly Hills, 1980.
- Hofstede, G., Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions, in J. B. Deregowski e.a. (red.), *Excursions in cross-cultural psychology*, Swets & Zeitlinger, Lisse, 1983.
- Hofstede, G., The Interaction between National and Organizational Value Systems, in: *The Journal of Management Studies*, 1985 (22), pp. 347-357.
- IAB, Dutch Firms Fight for Growth in a Flat Market, in: *International Accounting Bulletin*, april 1985, pp. 12-15.
- Jiambalvo, J., Performance Evaluation and Directed Job Effort: Model Development and Analysis in a CPA Firm Setting, in: *Journal of Accounting Research*, 1979 (17), pp. 436-455.
- Kanter, R. M., *Men and Women of the Corporation*, Basic Books, New York, 1977.
- Kunst, P., William Ouchi en de Japanse uitdaging, in: *Intermediair*, 1986 (22), 6.
- Maslow, A. H., A Theory of Human Motivation, in: *Psychological Bulletin*, 1943 (50), pp. 370-396.
- Miner, J. B., *Theories of Organizational Behavior*, The Dryden Press, Illinois, 1980.
- Mintzberg, H., *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*, Prentice Hall, London, 1983.
- Ouchi, W. G., *Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge*, Avon, New York, 1981.
- Peters, Th. J. & R. H. Waterman, jr., *In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies*, Harper & Row, New York, 1982.
- Pfeffer, J., Organizational Demography: Implications for Management, in: *California Management Review*, 1986 (28), pp. 67-81.
- Pratt, J., *Performance Evaluation in Public Accounting: a Work Value Perspective*, Working Paper, University of Washington, 1986.
- Raay, W.F. van, Attribution of Causality to Economic Actions and Events, in: *Kyklos*, 1985 (38), pp. 3-19.
- Rotter, J., M. Seeman en S. Liverant, Internal versus External Control of Reinforcement: a major Variable in Behavioral Theory, in: N. Washburne (ed.), *Decisions, Values and Groups*, Pergamon Press, 1962, pp. 219-279.
- Soeters, J., Excellente ondernemingen als sociale bewegingen, in: *Mens en Organisatie*, 1985 (39), pp. 156-170.
- Soeters, J. en H. Schreuder, Nationale en organisatie-culturen in accountantskantoren, in: *Sociologische Gids*, 1986 (33), pp. 100-121.
- Soeters, J. en F. Nijhuis, Organisaties, partijen en percepties, in: *Sociale Wetenschappen*, 1986, (29), pp. 23-44.
- Steers, R. M., Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment, *Administrative Science Quarterly*, 1977 (22), pp. 46-56.
- Tabachnik, B. G. en L. S. Fidell, *Using Multivariate Statistics*, Harper and Row, New York, 1983.
- Thierry, H. en A. M. Koopman-Iwema, Motivatie en satisfactie, in: P. J. D. Drenth e.a.: *Handboek Arbeids- en Organisationspsychologie*, v. Loghum Slaterus, Deventer, 1984.

Visart, N., Communication between and within Research Units, in: F. M. Andrews (ed.), *Scientific Productivity, The Effectiveness of Research Groups in Six Countries*, Cambridge U.K., Cambridge, 1979.

Vroom, V.H., *Work and Motivation*, Wiley, New York, 1964.

Noten

1 De hier weergegeven formule omvat een multiplicatief model; er wordt ook wel met een lineair-additieve versie van het model gewerkt (Pratt, 1986); hierop komen wij in par. 4 bij de analyse terug.

2 De variabele, die wij hiervoor gebruiken is iets anders dan die van Jiambalvo; zie hiervoor par. 3.2.

3 Tabel 2 levert de beste schattingsresultaten van alle analyses, die wij in dit verband hebben uitgevoerd. De berekeningen uit tabel 2 onderscheiden zich op twee manieren van deze andere analyses; ten eerste bleek het hier gepresenteerde lineair-additieve regressie-model telkens betere - of ten minste zo goede - resultaten op te leveren in vergelijking met het elders (Jiambalvo, 1979) gepropageerde multiplicatieve model. Ten tweede bleek de hier gehanteerde afhankelijke variabele, te weten een algemene 'inzet'- of 'inspanningen'-index (met daarin onderscheid naar werkaspecten als vaktechnische kennis en communicatieve vaardigheden) iets betere schattingsresultaten op te leveren dan soortgelijke variabelen, gebaseerd op één enkele vraag.

4 De Nederlandse contactpersonen van de aan het onderzoek deelnemende kantoren gaven in de evaluatie van dit onderzoek aan, dat zij momenteel een dergelijk geëxpliciteerd promotiebeleid reeds ontwikkelen.